

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19605086>

GLOBALLASHUV JARAYONIDA YOSHLAR ORASIDA MA'NAVYI BO'SHLIQ MUAMMOSI VA UNI BARTARAF ETISH CHORALARI

Abduraimova E'zoza Akbar qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti,
tarix fakulteti, 1-bosqich talabasi

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada globallashuv jarayonlari sharoitida yoshlar orasida yuzaga kelayotgan ma'naviy bo'shliq muammosi tahlil qilinadi. Axborot oqimining kuchayishi, ommaviy madaniyat ta'siri, internet va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi natijasida yoshlar ongida qadriyatlar tizimining o'zgarishi, maqsadsizlik va ruhiy beqarorlik kabi holatlar yuzaga kelayotgani ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, ma'naviy bo'shliqning kelib chiqish sabablari ijtimoiy-psixologik va pedagogik jihatdan tahlil etiladi hamda muammoni bartaraf etishning samarali yo'llari sifatida ta'lim tizimida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni kuchaytirish, oilaning tarbiyaviy rolini mustahkamlash, yoshlarning media savodxonligini oshirish hamda milliy qadriyatlarni targ'ib qilish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.*

***Kalit so'zlar:** globallashuv, yoshlar, ma'naviy bo'shliq, ma'naviyat, qadriyatlar, tarbiya, media savodxonlik, ma'naviy immunitet.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется проблема духовного разрыва, возникающая среди молодежи в контексте процессов глобализации. Рассматриваются научные основы того факта, что в результате усиления информационного потока, влияния массовой культуры и широкого использования интернета и социальных сетей происходит изменение системы ценностей в сознании молодежи, наблюдается отсутствие цели и психическая*

нестабильность. Также анализируются причины духовного разрыва с социально-психологической и педагогической точек зрения, особое внимание уделяется вопросам усиления духовно-воспитательной работы в системе образования, усиления воспитательной роли семьи, повышения медиаграмотности молодежи и продвижения национальных ценностей как эффективных способов решения проблемы.

***Ключевые слова:** глобализация, молодежь, духовный разрыв, духовность, ценности, образование, медиаграмотность, духовный иммунитет.*

XXI asr boshlariga kelib, dunyo mamlakatlari o'rtasida ijtimoiy hayotning turli sohalaridagi o'zaro aloqalar va ta'sir darajasi nihoyatda kuchaydi. Bugungi kunda birorta davlat bu jarayondan butunlay chetda qolgan, deb aytish qiyin. Hatto xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lishni istamaydigan yoki ulardan nisbatan uzoqroq turishga harakat qilayotgan mamlakatlar ham globallashuv jarayonining ta'siridan holi emas. Globallashuv shunday murakkab va ko'p qirrali jarayonki, undan chetda turishga intilgan davlat aynan shu sabab bilan uning ta'siriga yanada kuchliroq duch kelishi mumkin "Globallashuv jarayoni hayotimizga tobora tez va chuqur kirib kelayotganining asosiy omili va sababi xususida gapirganda shuni ob'ektiv tan olish kerak – bugungi kunda har qaysi davlatning taraqqiyoti va ravnaqi nafaqat yaqin va uzoq qo'shnilar, balki jahon miqyosida boshqa mintaqa va hududlar bilan shunday chambarchas bog'lanib boryaptiki, biron mamlakatning bu jarayondan chetda turishi ijobiy natijalarga olib kelmasligini tushunish, anglash qiyin emas". [1]

Globallashuv – turli mamlakatlarning, xalqlarning jamiyat hayotining ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy sohalaridagi o'zaro ta'siri va bog'liqligining keskin kuchayishidir.[3]

Hozirgi kunda yaratilayotgan fan, texnika va texnologiya bir tomondan butun insoniyatning aql-zakovatining mevasi va yer kurrasida yashayotgan barcha xalqlar manfaatlariga xizmat qilmoqda. Ikkinchi tomondan esa, ulardan foydalanishdagi tengsizlik, ya'ni unga ega bo'lmaganlarning ustidan hukmron bo'lishga intilishlari,

insonlar, millatlar va xalqlar o'rtasidagi munosabatlarda kim moddiy jihatdan baquvvat bo'lsa, boshqalar unga "itoatkor", uning ma'naviyatini "qabul qilishga majbur" degan tamoyilining yuzaga kelayotganligi insoniyat aql-zakovati yuksak darajasiga ko'tarilgan sharoitdagi ma'naviy qashshoqlashuvning jirkanch ko'rinishi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Albatta, rivojlangan mamlakatlar tomonidan yaratilayotgan yuksak texnologiyalar, ta'lim-tarbiya tizimi, fan sohasidagi kashfiyotlar o'zi yaratilgan joydagi tub xalq ma'naviyati zaminiga qurilgan bo'lib, o'ziga xos mentalitetni aks ettiradi. Ushbu jihatlar bu texnologiyalarning ommalashuvida ham o'z ta'sirini saqlab qoladi. Bu jarayonning yuzaga kelishiga va avj olishiga jahon miqyosida sodir bo'layotgan globallashuv o'zining ta'sirini o'tkazmoqda. Uning insonlar, millatlar, xalqlar va mamlakatlar hayotiga o'tkazayotgan salbiy ta'sirlari bugunning o'zida turli sohaning ko'pchilik mutaxassislarini tashvishga solmoqda. Ular insonlar va millatlarning sofliqini saqlab qolishning imkoniyatlarini izlab topish dolzarb muammolardan biriga aylanayotganligini ta'kidlamodalar. Millat keng ma'nodagi ma'naviyati, ruhiyati va mentaliteti bir xil bo'lgan insonlar uyushmasidan iborat bo'lgan ijtimoiy borliq hisoblanadi. Ayni paytda u jahonda mavjud bo'lgan go'zalliklarning gultoji va ma'naviy boyligidir. Uning o'zligidan mahrum bo'lishi oxir-oqibatda butun insoniyatning manqurtlashuviga olib keladi. Istiqbolda bu jarayonning oldi olinmas ekan, u insoniyat taraqqiyotini yana chuqur inqirozga olib boradi deganidir.

Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasidagi nutqida aytganidek: "Buyuk tarixda hech narsa izsiz ketmaydi. U xalqlarning qonida, tarixiy xotirasida saqlanadi va amaliy ishlarida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham u qudratlidir. Tarixiy merosni asrab-avaylash, o'rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir".[2] Shu sabab mamlakatimizda ma'naviyat, ma'rifat, milliy-ma'naviy meros masalalari olib borilayotgan siyosatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa keyingi paytga kelib globallashuv tushunchasi va uning

jamiyat hayotining turli sohalaridagi ijobiy va salbiy tomonlari haqida turli yo‘nalishlarda ilmiy tadqiqot olib borilmoqda.

Globalashuvni davlatlarning, turli millatlarning mustaqil sub'yekt sifatida saqlanib, yashab qolish jarayoniga o‘tkazayotgan salbiy ta’siri bugunning o‘zida sezila boshladi. Shu o‘rinda siyosiy-iqtisodiy muammolar bilan birgalikda, ijtimoiy dolzarb masala sifatida qaralayotgan "ma'naviy bo'shliq" muammosi asosan yoshlar orasida tarqalib bormoqda.

Bo'shliq (ma'naviy sohada) – bir siyosiy tizimdan boshqa bir tizimga o'tish jarayonida yoki ma'naviy-ma'rifiy ishlarning to'g'ri yo'lga qo'yilmagani oqibatida yuzaga keladigan holat. Shaxs ongida bo'shliqning paydo bo'lishi uning jamiyatdagi o'rni va ijtimoiylashuvining maromiga yetmagani, mustaqil tafakkurining shakllanmagani va fikr qaramligi, siyosiy e'tiqodining zaifligi, huquqiy madaniy saviyasining pastligida namoyon bo'ladi.

Ma'naviy bo'shliq — bu eski mafkura yoki qadriyatlarning o'rnini yangi tamoman egallamagan hollarda, yoki tarbiyaviy ishlar sust olib borilganda inson ongida yuzaga keladigan g'oyaviy, axloqiy va ma'rifiy yo'nalishsizlikdir. Ushbu holat mustaqil fikrning shakllanmagani, siyosiy e'tiqodning zaifligi hamda jamiyatdagi ma'naviy merosdan uzilish natijasida yuzaga keladi, deyiladi Oyina.uz saytida.[5]

Globalashuv jarayonlari jadallashgan hozirgi davrda internet madaniyati yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylangan. Raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va turli onlayn platformalar yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari hamda turmush tarziga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, internet madaniyatining nazoratsiz va maqsadsiz iste'moli yoshlar orasida ma'naviy bo'shliq yuzaga kelishiga sabab bo'layotgan omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ma'naviy bo'shliq – bu shaxsning ichki qadriyatlari, hayotiy maqsadi va axloqiy mezonlari zaiflashgan holat bo'lib, u insonning o'zligini anglashida qiyinchilik tug'diradi. Internet orqali kirib kelayotgan turli g'oyalar, ommaviy madaniyat namunalari va yot qadriyatlar yosh ongida qarama-qarshi tushunchalar paydo qilishi mumkin. Natijada milliy an'ana va qadriyatlarga nisbatan befarqlik, taqlidchilik va

iste'molchilik kayfiyati kuchayadi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etilayotgan sun'iy "muvaffaqiyat" obrazlari yoshlarning o'z hayotidan qoniqmasligiga, ruhiy tushkunlik va maqsadsizlik holatlariga olib kelishi ehtimoli mavjud.

Internet madaniyati raqamli makonda shakllangan ijtimoiy xulq-atvorning yangi tizimini ifodalaydi; u ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, onlayn o'yinlar, media kontent, reklamalar va zamonaviy muloqot shakllarini o'z ichiga oladi. Bugungi yoshlar axborotga boy muhitda o'sib ulg'ayayotgan "raqamli avlod" hisoblanadi va ularning hayoti onlayn olam bilan chambarchas bog'liq. Ushbu holat yoshlarning axloqiy va qadriyat yo'nalishlarida bir qancha sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda:

Birinchidan, axloqiy me'yorlar nisbiylashmoqda: virtual makonda "yaxshi" va "yomon" tushunchalari ko'pincha subyektiv ma'no kasb etmoqda.

Ikkinchidan, individuallik va iste'molchilik moyilliklari kuchaymoqda; ijtimoiy tarmoqlardagi "layk"lar va "obunachilar" ijtimoiy e'tirof va muvaffaqiyat ko'rsatkichiga aylandi.

Uchinchidan, virtual muloqot yuzma-yuz muloqot o'rnini egallashi natijasida hamdardlik (empatiya) va real insoniy aloqalar zaiflashmoqda.

To'rtinchidan, soxta qadriyatlar keng tarqalmoqda: internet-blogerlar va reklama obrazlari yosh auditoriya uchun ko'pincha axloqiy ideal sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ushbu jarayonlar yoshlarning axloqiy va etik barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, axborot filtrlarining yo'qligi, yolg'on ma'lumotlar va zararli kontentning keng tarqalishi esa yosh ongiga sezilarli psixologik bosim o'tkazmoqda.[4]

Shuning uchun, ma'naviy bo'shliqni bartaraf etish bugungi globallashuv va raqamli axborot oqimi kuchaygan davrda dolzarb vazifalardan biridir. Bu muammoni hal etish kompleks yondashuvni, ya'ni oila, ta'lim tizimi, jamiyat va davlat hamkorligini talab qiladi.

Avvalo, oilada sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirish muhimdir. Ota-onaning farzand bilan doimiy muloqoti, mehr-muhabbati va shaxsiy namuna ko'rsatishi yoshlarning ichki dunyosini boyitadi. Oila qadriyatlari mustahkam bo'lsa, yoshlar

tashqi salbiy ta'sirlarga nisbatan barqaror bo'ladi. Ikkinchidan, ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tizimli ravishda kuchaytirish zarur. Dars jarayonlarida nafaqat bilim berish, balki axloqiy tarbiya, tanqidiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish lozim. Kitobxonlikni keng targ'ib qilish, milliy va jahon adabiyotini o'rganish yoshlarning tafakkurini chuqurlashtiradi va ma'naviy boyligini oshiradi. Uchinchidan, media savodxonlikni oshirish dolzarb ahamiyatga ega. Yoshlar internetdagi axborotni tahlil qila olish, soxta va zararli kontentni ajrata bilish ko'nikmasiga ega bo'lishi kerak. Ijtimoiy tarmoqlardan maqsadli va me'yorida foydalanish madaniyatini shakllantirish ma'naviy bo'shliqning oldini oladi. Shuningdek, yoshlarni ijtimoiy faoliyatga jalb etish muhim yechimlardan biridir. Sport, san'at, ilmiy to'garaklar, ko'ngillilik harakatlari yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishiga yordam beradi. Jamoat ishlarida qatnashish ularda mas'uliyat va ijtimoiy faollikni rivojlantiradi. Bundan tashqari, milliy qadriyatlar, tarixiy meros va an'analarni targ'ib qilish ma'naviy immunitetni mustahkamlaydi. Vatanparvarlik, insonparvarlik va bag'rikenglik g'oyalarini singdirish yoshlarning hayotiy maqsadini aniqlashtirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, ma'naviy bo'shliqni bartaraf etish birgina chora bilan emas, balki uzluksiz tarbiya, ongli ta'lim, sog'lom axborot muhiti va faol ijtimoiy hayot orqali amalga oshiriladi. Eng muhim omil — yoshlarning qalbida mustahkam qadriyatlar va aniq hayotiy maqsadni shakllantirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. O'zbekiston, 2008 y. 77-bet
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. Toshkent, O'zbekiston-2017. 29-bet
3. X.S Jumaniyozov, U.B Nigmatova. -Toshkent, "Globallashuv asoslari"- o'quv qo'llanma, 2020. 21- bet
4. The article about "Spirituality in the Information Society: The Influence of Internet Culture on Youth Morality."The teacher of University of Economics and Pedagogy, Ahmedova Dilrabo Sa'dullayevna. Pubmedia social sciences and humanities-2025.
5. <https://oyina.uz/>